

GUÍA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Elaborado por:

Profa. Migdalia Samudio L.

Mgtra. en Formulación, Evaluación y
Administración de Proyectos

migdalia.samudio@unachi.ac.pa

Julio, 2022

Introducción

El diseño y evaluación de proyectos es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, por cuanto, supone concretar lo planificado en función de las capacidades y los requerimientos de recursos, lo cual involucra definición de actividades y tareas necesarias para su ejecución. La evaluación de proyectos implica la valoración de los beneficios y costos, e incluye la medición de indicadores de factibilidad que son relevantes para demostrar su impacto socioeconómico. Esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas; además, contribuye a reducir el nivel de incertidumbre y riesgo al que está sujeta cualquier propuesta o iniciativa de inversión.

El presente instructivo tiene como objetivo compatibilizar conceptual y funcionalmente, las necesidades o problemas de la sociedad con los planes estratégicos, planes de acción, plan de inversión y la programación financiera que sustentan el logro de las metas y objetivos trazados; así como también para gestionar el financiamiento de las propuestas de inversión a través de diversas fuentes: privadas, gubernamentales, gobiernos locales, entre otras.

Además, se pretende fomentar en el participante competencias como: comprender las fases del proyecto, evaluar integralmente las ideas de proyectos y a partir de ello planear un proceso para alcanzar una meta que solucione total o parcialmente los problemas o necesidades identificadas.

Estas competencias se gestionarán a través del trabajo colaborativo de los diferentes grupos de trabajo, con el desarrollo del taller práctico como estrategia para el diseño de los perfiles de proyectos identificados en el Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la Provincia de Chiriquí 2023-2027, el cual busca desarrollar estrategias que mejoren las condiciones actuales en la provincia enfocados en tres ejes: la biodiversidad, el sector agrícola y el turismo sostenible.

“Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en un tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello seleccionado como la mejor alternativa de solución luego de un estudio o diagnóstico de la situación problemática. (OEA, 2004)”

INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El siguiente esquema presenta la estructura general del contenido o perfil básico de un proyecto la cual se subdivide en dos áreas principales: el área de formulación y el área de diseño.

Figura 1. Fases del perfil del proyecto

A. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. DIAGNÓSTICO

La planeación estratégica permite a cualquier organización, entidad o grupo social aproximarse a la visualización y construcción de su futuro, y se puede conceptualizar como un proceso para determinar los mayores propósitos de una organización y las estrategias que orientarán la adquisición, uso y control de los recursos, para realizar esos objetivos.

Steiner (1995) afirma que la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática

de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos

importantes, proporcionan la base para que una organización o entidad tome mejores decisiones en el presente.

La planeación formal es un esfuerzo administrativo que sirve para prever condiciones futuras tomando decisiones presentes a través de un documento llamado proyectos o planes estratégicos.

El Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la Provincia de Chiriquí 2023-2027, el cual busca desarrollar estrategias que mejoren las condiciones actuales en la provincia enfocados en tres ejes: la biodiversidad, el sector agrícola y el turismo sostenible.

Se puede resaltar que la metodología definida para el diagnóstico de las necesidades y problemas prioritarios de éstos tres ejes estratégicos, fue una metodología cualitativa denominada método Delphi, que consiste en un método general de prospectiva basado en la consulta a expertos (Okoli y Pawlowski, 2004, Camisón y Cruz, 2008) y que goza de gran aplicación en el área de las ciencias sociales (Corbetta, 2003, Landeta, 2006). El método Delphi es aplicable en casos en los que se deba contrastar y combinar argumentos y opiniones individuales para llegar a decisiones no asumibles unilateralmente (Rowe, 2001, Hsu y Sandford, 2007). Su principal utilidad radica en su potencia para la descripción de hechos y en cómo consigue explicar sus motivaciones. En áreas donde la información exacta no se encuentra disponible, el conocimiento grupal es mejor que el de uno solo (Rowe y Wright, 1999).

Por este hecho se convirtió, en la técnica de evaluación diagnóstica apropiada para conocer las condiciones reales del entorno de interés es dicho Plan Estratégico, ya que los expertos invitados aportaron información valiosa sobre expectativas futuras e incluso identificaron ideas de proyectos prioritarios en cada uno de los ejes estratégicos.

2. MARCO DE DESARROLLO O DE REFERENCIA DEL PROYECTO

2.1. Nombre de la idea o proyecto

El nombre que se le asigne a cualquier proyecto debe cumplir con las siguientes características a saber:

- Ser breve.
- Deber ser representativo de la naturaleza y características del mismo.
- El nombre se debe mantener durante toda la vida del proyecto.
- Dicho nombre debe identificar el proyecto de forma inequívoca.

El nombre del proyecto debe ser capaz de precisar las siguientes interrogantes:

- ¿Qué se va a hacer?
- ¿Sobre qué?
- ¿Dónde?

Estructura del nombre del proyecto:

- **Proceso:** se ha llamado "proceso" a la acción que caracteriza la naturaleza de la inversión. Esto responde ¿qué se va a hacer?
- **Objeto:** se ha denominado "objeto" a la materia, producto o servicios al que estará destinado el resultado del proyecto; lo cual responde el ¿Sobre qué?
- **Localización:** indica la ubicación precisa del proyecto, esta se divide en específica y geográfica.

- **Ejecución:** Estado del proyecto que ha concluido la fase de preinversión y al cual se ha asignado recursos en el plan de inversiones. Esta fase contempla acciones como: la programación anual de la ejecución (física y financiera, contratación de la ejecución y las acciones de seguimiento, ajustes a la programación anual. En fin todas las actividades realizadas hasta la finalización del proyecto y entrega
- **Programa:** Es considerado como un macroproyecto, cuyos alcances son mayores y está constituido por un conjunto de proyectos, también se les denomina proyectos padres
- **Programa:** Es considerado como un macroproyecto, cuyos alcances son mayores y está constituido por un conjunto de proyectos, también se les denomina proyectos padres

Figura 3. Etapas del proyecto

2.4. Origen del proyecto

El problema o la necesidad que se resolverá con el proyecto debe ser definida de forma clara, concreta y precisa, y en la medida de lo posible se debe tratar de cuantificar la magnitud del problema o necesidad

2.5. Antecedentes del proyecto

Situación que origina el proyecto, la descripción del problema o la necesidad que da origen al proyecto, además de precisa y cualitativa debe ser cuantitativa

En este punto se sugiere presentar la mayor cantidad de antecedentes relacionados con el proyecto y los aspectos económicos, geográficos, políticos y sociales que los enmarcan.

Entre estos antecedentes se destacan los referidos a la población estudiada por el proyecto, su nivel de ingreso, calidad de vida, costumbres y actividades. Otro aspecto importante de indicar es la ubicación geográfica y características físicas de esa región. También deben señalarse todos los aspectos tecnológicos; legales e institucionales que enmarcan o afectan el sector en que se inserta el proyecto.

Esta descripción tiene que evidenciar el proceso histórico y actual de la situación problematizada y cuál sería el comportamiento del problema si no se actúa, en otras palabras, debemos hacer una evaluación de la situación "sin proyecto" y de la situación "con proyecto", es decir, hacer un balance de los logros a obtener con la acción propuesta.

2.6. Justificación del proyecto

Tiene por objeto, explicar por qué se debe emprender el proyecto y por qué se ha diseñado en la forma planteada. Describir la importancia, relevancia, impacto y los beneficios que se esperan del proyecto incluyendo la contribución de éste al logro del objetivo de desarrollo.

La justificación nos dará un panorama de cómo quedará la situación problemática con esta intervención (o sea con el proyecto). Hay que tener cuidado de no confundir el problema con la alternativa que resuelve el problema o la necesidad.

Para justificar el proyecto es necesario:

- Describir en forma general los beneficios que se espera con el proyecto.
- Dejar claro como el proyecto responde a los lineamientos de la política económica establecida a nivel nacional, regional, sectorial, sub-sectorial o institucional (depende de la magnitud del proyecto).
- Señalar brevemente si existe alguna disponibilidad o posibilidades de recursos que permitan la realización del proyecto, especialmente recursos institucionales y comunitarios, entre ellos: mano de obra, materiales, insumos, financieros, entre otros.
- Hacer una descripción lo más aproximada, sobre los posibles grupos poblacionales que se beneficiarán con el proyecto, quiénes son, dónde están y cuántos son.
- Además, se debe justificar el proyecto en el marco de las políticas y estrategias de desarrollo del país, es decir, debe describirse la relación del proyecto con el marco de las políticas y estrategias de desarrollo y la política económica y social. Debe detallarse si existe alguna política específica que afecte la factibilidad o viabilidad del proyecto.

2.7. Objetivos del proyecto

Un **objetivo** es una situación deseada o resultados esperados de un proyecto. Los objetivos del proyecto deben ser formulados de manera clara y precisa para especificar lo que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto

Los objetivos pueden agruparse en dos conjuntos:

- Objetivos generales o de desarrollo, y
- Objetivos específicos, estos últimos a su vez se traducen en: metas y actividades

2.7.1. Objetivo General

Es imagen, objetivo global o general que se desea alcanzar, frente a la situación contextual actual. Es el escenario, las condiciones o el fin que deberá imperar y que justifica la existencia del proyecto.

El objetivo de desarrollo o general se da en un contexto amplio, a nivel sectorial o multisectorial al cual el proyecto debe contribuir, como una entre tantas acciones y medidas que ejecutadas en forma conjunta o coherente y coordinada; permitirán alcanzarlo. Es decir, que el proyecto, por sí solo o directamente, no puede lograr este objetivo. Lo que se pretende es que aporte el máximo en ello.

2.7.2. Objetivo Específico

Son el efecto, el fin directo o específico que se espera alcanzar con el proyecto (con sus propios recursos y actividades), tanto en la fase de ejecución como en la operación para solucionar el problema específico identificado, lo que contribuirá al logro del objetivo de desarrollo. Son la explicación de los logros parciales en los que se puede dividir el objetivo general.

Su definición debe ser muy clara, de manera que el avance y el final del proyecto que permita realizar evaluaciones respecto al alcance de los mismos.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Objetivo: Describir las características generales del proyecto.

1. Nombre del proyecto

2. Etapa del proyecto:

3. Origen del proyecto:

4. Antecedentes:

5. Justificación:

6. Descripción del Proyecto:

7. Objetivos del Proyecto:

7.1. Objetivo General:

7.2. Objetivos Específicos:

B. AREA DE DISEÑO

1. ESTUDIO DE MERCADO

Los estudios de demanda y oferta conforman el denominado estudio de mercado, cuyo objetivo principal es estimar la demanda probable que el proyecto podrá satisfacer. En otras palabras, el estudio es básico para estimar los beneficios en distintos periodos de la vida del proyecto.

Este estudio analiza la factibilidad del proyecto a través del análisis de variables sensitivas como: demanda, oferta, precio, entre otras.

En relación, a los proyectos de tipo social es preciso indicar aspectos como: beneficiarios del proyecto (demanda), capacidad de atención o servicio (oferta), precio del servicio (sólo si se diera el cobro por el servicio), así como cuantificar beneficios de tipo: social, económicos, ambientales, entre otros.

Tanto la demanda como la oferta del bien o servicio que se proyecta pueden referirse a una zona o provincia del país, a todo el territorio nacional o inclusive al exterior. Los aspectos básicos de un estudio de mercado se indican en el análisis de la demanda y la oferta actual y futura.

1.1. Demanda del proyecto

Demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que el consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido.

1.1.1. ¿Cómo se determina la demanda?

Se puede identificar, de mayor a menor, tres formas de jerarquización de la demanda o población beneficiada con el proyecto:

- **Población de referencia:** es la población global.
- **Población afectada:** es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También es llamada población carente.
- **Población objetivo:** es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender

Figura 3. Determinación de la Población Objetivo del proyecto

EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO	
PROBLEMA SOCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO
Bajo nivel de escolaridad de la población de la Provincia de Darién	Personas entre 6 y 18 años del corregimiento de...

Figura 4. Ejemplo de población objetivo del proyecto

1.1.2. ¿Cómo se analiza la demanda la demanda actual y futura?

Se requiere estimar desde la perspectiva histórica y actual la cantidad de servicios que los consumidores han demandado, para determinar su comportamiento y analizar las variables o factores que han incidido en dicho comportamiento. Además, se debe proyectar las posibles cantidades por períodos de tiempo del servicio que los consumidores estarían dispuestos a adquirir durante la vida útil del proyecto.

El objetivo de este análisis es estimar el comportamiento de la demanda futura. Para ello es importante conocer cómo se comportó en el pasado y cuál es su comportamiento actual; es decir, lo que se busca con el análisis de la demanda es mostrar si existe una necesidad que puede ser satisfecha por un bien o servicio y cuáles son los factores que la afectan. Si el proyecto consiste en la elaboración de un nuevo producto o servicio, será útil conocer, por ejemplo, cuál fue la demanda en el pasado de un sustituto muy cercano de él.

Para el caso de productos se especificará si se trata de un bien de consumo, de uso intermedio o de uno de capital; si se trata de un bien de exportación o para uso nacional, o de ambos; si sustituye importaciones o no. El tipo principal de consumidor o usuario también debe especificarse.

Cuando se identifica el producto o servicio se debe mencionar si su demanda es uniforme durante el año o si fluctúan fuertemente según las estaciones. Una vez definido el bien o servicio se debe especificar el mercado que se piensa abastecer; indicando, en lo posible, si será local, provincial, nacional, internacional o combinaciones de éstos. Esta información se complementará con otras relativas a la población, que comprendan: tasa de crecimiento, educación, edad y sexo; si es rural o urbana o semiurbana; el ingreso promedio por persona y sus perspectivas económicas. Además, deberán señalarse las disposiciones legales y administrativas vigentes, que afecten a la distribución del bien o servicio.

Cuando el bien o servicio y su correspondiente mercado estén especificados, se calculará la demanda pasada y se señalará la actual; ésta se identifica con las cifras reales. Determinada la demanda, se pasa a analizar los elementos que la afectan, estos variarán según la clase de bien o servicio. El análisis de la demanda pasada y actual permitirá conocer el comportamiento de las principales variables que la afectan y servirá de base para proyectar la demanda futura. Su estimación es esencial para el análisis del proyecto. Sin embargo, se debe tener presente que no hay métodos infalibles para hacer proyecciones de demanda, pues siempre existe la posibilidad de algún acontecimiento difícil de prever que pueden afectar las estimaciones.

Existen varios métodos para proyectar la demanda futura, algunos simples y otros, más complejos. El uso de uno u otro dependerá del beneficio, del grado de precisión deseado y del costo de disponer de la información requerida para aplicarlo.

1.2. Oferta del proyecto

Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que las empresas u organizaciones están dispuestos a vender o poner a disposición de las personas en el mercado a un precio determinado.

1.2.1. Componentes del análisis de la oferta

- **Definición del Producto del Proyecto:** Es necesario definir, con la mayor precisión, la naturaleza y características de los bienes o servicios que se desea producir con el proyecto. Para la definición del bien o servicio conviene usar una determinada unidad de medida, esta unidad de medida debe utilizarse en todos los cuadros referentes a las cantidades consumidas, exportadas, importadas, etc.
- **Análisis del comportamiento histórico de la oferta:** Se debe estudiar el comportamiento que ésta ha seguido en el pasado, con el fin de aislar elementos que

influyan sobre ella. Los pasos que se darán serán análogos a los expuestos en el estudio de la demanda. El primer paso consiste en formular una hipótesis sobre los factores que puede explicar el comportamiento de la oferta y que variables la pueden afectar.

- **Análisis de los factores que determinan la oferta:** Los factores que pueden influir en el comportamiento de la oferta son:
 - Precio de la materia prima y mano de obra
 - La tecnología
 - Nivel de ingreso de consumidores y el grado de intervención estatal
 - El precio de: productos sustitutos y complementarios; de los competidores y del proyecto
 - Número de competidores
 - Distribución geográfica de la oferta (ubicación)
- **Proyecciones o estimación de la oferta:** Con el fin de estimar la oferta es necesario proyectar el comportamiento de los elementos que la afectan y cuyas variaciones, desde el punto de vista estadístico, explican satisfactoriamente los cambios experimentados por la oferta en el pasado. Los métodos para proyectar son los mismos que los explicados en el análisis de la demanda, dependiendo de la utilidad de cada uno, del tipo de bien o servicio que se analiza. Además, en las proyecciones es importante tener en cuenta la información sobre la capacidad instalada y la ociosa, como así también los planes de expansión de los proveedores actuales y los probables, y la posible evolución tanto coyuntural como estructural del sistema económico.

Con las proyecciones de la demanda y de la oferta se pueden establecer las posibilidades de participación del proyecto en el mercado, dato de suma importancia para el análisis del tamaño del proyecto, que debe considerarse en conjunto con otras variables.

En el caso de proyectos sociales que se financian sobre la base de tarifas, deberá analizarse la estructura tarifaria y su impacto sobre la demanda futura. Pero, si son servicios donde no se cobra por prestarlos, es necesario hacer un análisis del costo unitario por persona servida.

1.3. Cálculo de Beneficios del Proyecto:

Para tal fin es necesario que previamente se conozcan, a través de la investigación de mercado, variables como:

- Demanda o beneficiarios del proyecto
- Oferta (capacidad de servicio o de producción)
- Precio
- Período (diario, mensual, anual)

Otro aspecto en mencionar es la importancia que tiene analizar los beneficios de forma cualitativa o monetarios directos e indirectos del proyecto. Los beneficios directos están vinculados a los usuarios principales del producto o servicio del proyecto y los beneficios

indirectos son aquellos beneficios que se producen por efecto multiplicador o como impacto de las decisiones tomadas con la ejecución del proyecto:

Ejemplo:

- **Nombre del Proyecto:** Capacitación en Emprendimiento dirigido a mujeres artesanas, Provincia de Chiriquí.

a) Cuantificación de Beneficios Directos Cualitativos y Monetarios del Proyecto

<i>Número de mujeres demandantes de Capacitación</i>	<i>Oferta (cupos disponibles)</i>	<i>Precio (por persona)</i>	<i>Beneficios Monetarios Esperados</i>
50 artesanas	25 cupos	40.00	1,000.00

b) Cuantificación de Beneficios indirectos del proyecto

Beneficio indirecto	Cuantificación de los beneficios indirectos (unidad de medida)
1. Miembros de familia beneficiados por el ingreso generado por la actividad productiva artesanal.	25 mujeres x 4 hijos = 100 personas beneficiados indirectamente.
2. Impactos socioeconómicos	Algunos efectos socioeconómicos que generan los emprendimientos son: generación de empleos, aumento de la demanda de bienes y servicios, crecimiento económico.

**AREA DE DISEÑO DEL PROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO PRELIMINAR**

1. ESTUDIO DE MERCADO

1.1. Demanda del proyecto:

1.2. Oferta del proyecto:

1.3. Beneficios esperados del proyecto

BENEFICIOS DEL PROYECTO	
BENEFICIOS DIRECTOS	BENEFICIOS INDIRECTOS
1. Beneficios directos monetarios	1. Beneficiarios indirectos
2. Beneficiarios directos	2. Impactos sociales

Nota: Sus beneficios directos e indirectos pueden ser monetarios o cualitativos, debe tratar de identificarlos según su orden de prioridad en el proyecto o impacto esperado del proyecto

2. ESTUDIO TÉCNICO - ECONÓMICO

2.1. Tamaño del proyecto

Se mide por su capacidad de prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal del proyecto. El tamaño de un proyecto corresponde al volumen o al número de unidades que se pueden producir durante un periodo determinado.

Al estudiar el tamaño de un proyecto hay que tener en cuenta que éste puede referirse a su capacidad de producción normal o a su capacidad nominal máxima. La capacidad de producción normal es aquella que, bajo las condiciones de producción que se planifican, estima regirán bajo el periodo considerado, y se obtienen al costo mínimo. La capacidad máxima se refiere a la mayor producción que se pueda obtener sometiendo los equipos al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de producción. Sin embargo, el concepto de capacidad de producción normal es el que adopta como definición de tamaño del proyecto.

La capacidad de producción normal se puede expresar para cada una de las líneas de equipos o procesos existentes. Al determinar la capacidad o tamaño total hay que tener en cuenta, entonces, los distintos cuellos de botella que puedan existir en diferentes sectores del proceso.

Todo lo anterior indica que el tamaño del proyecto no es una cifra absoluta, sino que tiene un margen de adaptación. Esto exige que en la presentación se aclare cuál es la capacidad de reserva posible, definida como la diferencia entre la capacidad de producción normal y máxima; si hay la posibilidad de someter los equipos a sobrecargas y si puede haber uso fraccionado de estos equipos.

Entre los principales elementos que pueden afectar el tamaño de un proyecto está el proceso productivo y la localización; ambos en alguna forma condicionan el tamaño del proyecto, así como éste influirá en la elección final del proceso y la localización; vale decir que, a la decisión final, se llegará mediante un proceso de aproximaciones sucesivas, observándose el efecto que, en cada aspecto, provoca cambios en los otros dos.

Sin embargo, hay otros factores que influyen sobre el tamaño del proyecto, entre ellos el mercado. El estudio de mercado arroja una medida de su magnitud y asimismo, de su tasa de crecimiento. Por tanto, el estudio de mercado permite una primera aproximación al tamaño del proyecto.

La forma en que la demanda está distribuida geográficamente es otro elemento que debe tenerse en cuenta, pues una misma demanda total, puede ser satisfecha con un solo proyecto o con varios diferentes tamaños, cada uno situado en distintas zonas.

Otro factor que está ligado al tamaño de un proyecto es el de economías de escala. Lo

fundamental en éstas es que el costo total unitario (que incluye el de capital y el costo de operación) sea distinto para diferentes niveles de tamaño, siempre que los equipos operen a plena capacidad. Así, si un proyecto duplica su tamaño y el costo total unitario no alcanza a duplicarse, entonces, existen economías de escala.

Otro elemento a considerar en relación con el tamaño o capacidad del proyecto es la disponibilidad de insumos y tecnologías. En este aspecto habrá que analizar la existencia de recursos no renovables y su periodo de duración, de acuerdo con diferentes escalas de producción; las reservas de recursos renovables y la limitación del uso de los mismos; la disponibilidad de otros insumos manufacturados y las posibilidades de alteraciones del ritmo de aprovisionamiento de ellos.

Por último, conviene tener presente todos los elementos correspondientes a la legislación general, económica y fiscal, como asimismo los programas de desarrollo que pueden influir sobre el tamaño del proyecto.

Figura 5. Ejemplos para la definición del tamaño o dimensión del proyecto

2.2. Ingeniería del proyecto

Son el listado e imágenes preliminares de las inversiones o gastos operacionales previstos que se realizan en concepto de:

- Tecnología: Incluir lista de equipos tecnológicos y sus especificaciones. Ejemplo: Compra de computadora portátil de 4 giga bits de memoria Ram y 1 Tera bit de memoria interna; usted puede incluir fotos del equipo que requiere.
- Terreno: Dimensiones en metros o hectáreas de terreno requeridas; se puede incluir imágenes de google maps para identificar ubicación de terrenos.
- Equipamiento y mobiliarios: Listado e imágenes con las especificaciones de equipos y/o mobiliarios. Ejemplo: cajas registradoras fiscales, archivadores de 4 gavetas, escritorios secretariales, sillas ejecutivas, etc.
- Obras civiles: Diseños preliminares (bosquejos) o planos arquitectónicos definitivos, estudios de suelo, estudios de impacto ambiental, etc.
- Mano de obra: Detallar el número de personal requerido por el proyecto en ejecución y operación (puede detallarse la mano de obra según su tipo: calificada, semi calificada o no calificada)
- Infraestructuras de apoyo o básicas como lo son: agua, energía, comunicación, etc.
- La materia prima necesaria (insumos)
- Entre otros

Es relevante hacer el listado de necesidades de inversión y operación para el desarrollo del presupuesto del proyecto

2.3. Presupuesto del Proyecto

Una vez analizados los aspectos técnicos del proyecto, estos deben listarse y cuantificarse los costos del proyecto, los cuales se dividen en dos tipos de costos:

- **Presupuesto o Costos de Inversión:** para cuantificarlos se requiere obtener los presupuestos de las actividades de la etapa de ejecución, con la finalidad de obtener el costo total de inversión del proyecto
- **Presupuesto o Costos de Operación:** Se requiere evaluar los posibles costos operativos que puedan generarse con la puesta en marcha del proyecto.

Algunos de los costos operativos más comunes son:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| - Sueldos y Salarios | - Publicidad | - Combustible y lubricantes |
| - Prestaciones Sociales | - Telecomunicaciones | - Materia Prima (materiales varios) |
| - Honorarios | - Seguro | - Costo de Producción |
| - Alquiler | - Mantenimiento | - Costo de la Mercancía Vendida |
| - Energía Eléctrica | - Depreciación | - Gasto de venta |
| - Teléfono | - Impuesto sobre la renta | - Servicios profesionales |
| - Útiles de Oficina | - Impuestos Municipales | |
| - Útiles de Aseo | - Impuestos de inmueble | |

2.4. Fuente de Financiamiento de la Inversión

El financiamiento óptimo para un proyecto de inversión sólo podrá lograrse en la medida en que se conozcan todas las fuentes de financiamiento posibles para su ejecución y se elija la que brinde mejores condiciones al gestor del proyecto (entidad, sector, o interesados del proyecto).

2.4.1. Tipos de Fuentes de Financiamiento

a. Fuentes Internas:

- Ahorros
- Patrimonio social

b. Fuentes Externas:

- Financiamientos o donaciones Internacionales,
- Entidades Financieras
- Fundaciones y ONG's
- Donaciones de empresas o personas naturales

Fuente de Financiamiento	Monto a financiar	% de Financiamiento
Fuente Principal (Préstamo)	220,000	75%
Fuente Secundaria 1 (Donaciones de ONG's)	72,500	25%
MONTO TOTAL A FINANCIAR	292,500	100%

Figura 6. Ejemplo de definición de fuentes de financiamiento del proyecto

2.5. Cronograma de Actividades para la ejecución

Es el esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de actividades diseñadas a lo largo de un proyecto. La organización temporal básicamente se organiza en torno a dos ejes: definición de la actividad y el tiempo desarrollo de cada actividad.

PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT

TÍTULO DEL PROYECTO		Renovación de la página web					NOMBRE DE LA EMPRESA														
RESPONSABLE DEL PROYECTO							FECHA														
NÚMERO EST	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	FASE UNO Y DOS		FASE TRES			FASE CUATRO									
							SEMANA 1		SEMANA DOS			SEMANA TRES									
							L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
1 Análisis e inicio del proyecto																					
1.1.1	Por qué es necesario el cambio de la web	Nombre de la persona	13/10/20	13/10/20	0	100%															
2 Presupuesto y planificación de objetivos y riesgos																					
2.1	Presupuesto y arquitectura del sitio	Nombre de la persona	14/10/20	15/10/20	4	65%															
2.3	Objetivos y nuevos temas de contenido	Nombre de la persona	15/10/20	16/10/20	0	0%															
3 Supervisión y estado del proyecto																					
3.1	Evaluación del mapa de arquitectura	Nombre de la persona	19/10/20	21/10/20	0	0%															
3.1.2	Primeras pruebas del sitio web	Nombre de la persona	22/10/20	23/10/20	0	0%															
4 Rendimiento y resultados																					
4.1	Evaluación de la operatividad	Nombre de la persona	26/10/20	28/10/20	0	0%															
4.2	informes de rendimiento	Nombre de la persona	28/10/20	30/10/20	0	0%															

Figura 7. Cronograma de Actividades del Proyecto.

Fuente: www.bizneo.com/blog/cronograma/

2.6. Aspectos de organización

Las fases o etapas de inversión (ejecución) y operación de un proyecto exigen de la coordinación de una cantidad significativa de actividades especializadas, para las cuales se requiere de una determinada organización: para la ejecución del proyecto y/o para su operación o funcionamiento.

La **Estructura Organizativa** es el esquema básico en dónde se ubican las diferentes unidades de trabajo de la organización, según las funciones y niveles jerárquicos, ejemplo: gerencias, departamentos, divisiones, secciones, etc.

Es importante señalar que las razones que conducen a la estructura organizativa y administrativa de un proyecto son:

- Lograr los objetivos previstos para el proyecto (en el estudio de factibilidad)
- Definir las inversiones iniciales y los costos de operaciones del proyecto.

AREA DE DISEÑO DEL PROYECTO ESTUDIO DE TÉCNICO – ECONÓMICO PRELIMINAR

1. ESTUDIO TÉCNICO - ECONÓMICO

1.1. Tamaño del proyecto

1.2. Ingeniería del Proyecto

1.2.1. Presupuesto de Costos de Inversión

1.2.2. Presupuestos de Costos de Operación

1.3. Definición de Fuente(s) de Financiamiento(s)

Fuente de Financiamiento	Monto a financiar	% de Financiamiento
Fuente Principal		%
Fuente Secundaria 1		%
Fuente Secundaria 2		%
MONTO TOTAL A FINANCIAR		100%

1.4. Cronograma de Actividades del Proyecto

Actividades	Año 20__											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

1.5. Estructura Organizacional del proyecto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

- Baca Urbina, G. Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill. Madrid. Séptima Edición 2013
- De la Torre, Joaquín & Zamarrón Berenice. Evaluación de proyectos de inversión. Prentice Hall. Primera edición. 2002
- Morales Arturo & Morales José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. Mc Graw Hill. Primera edición 2009
- Sapag Nassir & Sapag Reynaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. Quinta edición, 2008
- Sapag CH., Nassir. Evaluación de proyectos de inversión en la empresa. Prentice Hall. Primera edición. 2001

MANUALES

- Ministerio de Economía y Finanzas. Manual de Normas y Procedimientos del Banco de Proyectos del SINIP 2018.
- Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Guía para la Elaboración de Proyectos Productivos y Sociales
- UNESCO. Serie de Herramientas de Apoyo Docente. Texto 2. Formulación de Proyectos.
- UNESCO. Serie B. Metodologías y Técnicas Específicas para la Formulación y Elaboración de Proyectos en la Esfera de la Educación. Módulos del 1 al 4.